

ОВҚАТЛАНИШИ ТУРЛИ ХИЛ БЎЛГАН ХАЙВОНЛАР ОШҚОЗОНИ ТУЗИЛИШИНING ҚИЁСИЙ МОРФОЛОГИЯСИ

Халилова Севинч

Номозова Севинч

Илмий раҳбар: Асадова Феруза Джумаевна

Гистология, эмбриология и цитология кафедраси

Самарканд давлат тиббиет университети.

Узбекистон. Самарканд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14404930>

Долзарблиги. Овқатланиш шароити ва озик моддаларнинг турли туманлиги узоқ эволюция жараёнида шакилланиб келди. Бу эса турли ҳил хайвонларда ошқозонининг тузилишидаги морфологик ўзгаришлар, ҳамда мослашувларга сабаб бўлди. Инсон саломатлиги учун ҳам тўғри овқатланиш ва пархезларнинг аҳамияти муҳимдир. Соғлом турмуш тарзи, туғри овқатланиш эса кўпгина ошқозон-ичак касалликларининг олдини олиш ва даволаш учун муҳим омил ҳисобланади.

Илмий ишнинг мақсади. Овқатланиш шароити ва озуқа тури ҳар ҳил бўлган сут эмизувчи хайвонларнинг ошқозони тузилишини қиёсий ўрганиш ва улардаги морфологик ўзига хосликни аниқлаш. Ўрганиш объектлари ва усуллари. Биз қўйилган мақсадни амалга ошириш учун 10 та қуён ва 10 та ит ошқозонидан фойдаландик. Олинган материал 12% формалинда қотирилиб, гистологик кесмалар гемотоксилин – эозин ва Ван – Гизон усулида бўяб ўрганилди.

Текширув натижалари шунини кўрсатдики, қуёнлар ошқозони шиллиқ қаватининг қалинлиги “Ошқозоннинг барча қаватлари қалинлигига нисбаттан олинганда” 42,32% ни, итларда эса 34,16% ни ташкил қилади. Шиллиқ ости қавати қуёнлар ошқозонида итларникига қараганда анча юпқароқ. Ошқозоннинг мускул қавати қалинлиги итларда 47,39% ни ва қуёнларда эса 45,44% ни ташкил қилади. Ошқозон шиллиқ қавати хусусий безларининг жойлашиши зичлиги қуёнларда $4,23 \pm 0,13$ ни, итларда эса $5,52 \pm 0,2$ га тенг.

Хулоса қилиб шунини айтиш мумкин: Овқатланиш турига қараб ўтхўр ва гўштхўр хайвонларнинг ошқозони тузулиши ўзига хос морфологик хусусиятларга эга. Ўтхўр хайвонлар яъни қуёнлар ошқозони шиллиқ қавати гўштхўр хайвонларникига қараганда анча қалин ва мускул қавати эса гўштхўр хайвонларда қалинроқ экани аниқланди. Ошқозон хусусий безлари жойлашиш зичлиги гўштхўр хайвонларда (итларда) ўтхўр

хайвонлар (куёнлар) га нисбаттан зичроқ жойлашган. Бундай мослашиш ва морфологик ўзига ҳослик озуқа тури билан боғлиқ деб ҳисоблаймиз.

Адабиетлар:

1. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18.
2. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.
3. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48.
4. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
5. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
6. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.

